

AlbMoRe: një korpus me recensa filmash për analizë emocionale në shqipe

Erion Çano

Universiteti i Vjenës, Austri
erion.cano@univie.ac.at

Abstrakt

Mungesa e burimeve si korpuset me tekste e pengon ndjeshëm punën hulumtuese në drejtime si përpunimi i gjuhëve natyrore dhe gjuhësia kompjuterike. Ky artikull paraqet korpusin AlbMoRe që përmban 800 recensa filmash në gjuhën shqipe dhe shënimet e emocioneve që përcjellin. Secila njësi teksti është etiketuar si *pozitiv* apo *negativ* dhe mund të përdoret për hulumtime në fushën e analizës emocionale. Raportohen gjithashtu rezultatet paraprake të bazuara në klasifikues tradicionale të mësimit automatik të trajnuar me kampionët e korpusit AlbMoRe. Këto rezultate mund të shërbejnë si bazë krahasuese për eksperimente të tjera kërkimore në të ardhmen.

1 Hyrje

Rritja në popullaritet e zgjidhjeve të inteligjencës artificiale me shtysë nga të dhënat për detyrat e përpunimit të gjuhëve ka nxitur krijimin e korpuseve të mëdha të teksteve (Boulton, 2017; Corino and Onesti, 2019). Këta korpuse përmbajnë zakonisht një pjesë teksti në një gjuhë natyrore dhe shpesh etiketohen me njëfarë informacioni shtesë (p.sh., një kategori) që vendoset nga njeriu. Në fakt, shumica e korpuseve të teksteve që disponohen për hulumtime janë zhvilluar për gjuhën angleze.

Burimet si korpuset e teksteve, softuerët përpunues dhe modelet e paratrajuara që janë krijuar për gjuhët “e vogla”, të cilat njihen ndryshe si gjuhë me burime të pakta ose gjuhë të nënperfaqësuar, nuk janë të shumta. Kjo krijon vështirësi, pengon përparimin dhe kufizon rezultatet që arrihen nga modelimi dhe automatizimi i detyrave të përpunimit të gjuhëve natyrore dhe të gjuhësisë kompjuterike për ato gjuhë.

Ky artikull paraqet korpusin AlbMoRe i cili përmban 800 recensa filmash në gjuhën shqipe dhe që është krijuar me qëllim nxitjen e hulumtimit në fushën e analizës emocionale.¹ Recensat

u volën nga IMDb-ja,² e cila është platforma më e njohur në internet për filmat dhe recensat rreth tyre të dhëna nga përdoruesit. Recensat e korpusit AlbMoRe i përkasin 67 filmave të gjinive të ndryshme. U kryen gjithashtu disa eksperimente të analizës emocionale me korpusin, të cilat vlerësojnë saktësinë klasifikuese të modeleve tradicionale të mësimit automatik.³ Rezultatet përkatëse mund të shërbejnë si baza krahasuese për eksperimente të ardhshme me modele më të përparuara.

2 Punime të ngjashme

Analiza emocionale e teksteve ka të bëjë me përdorimin e korpuseve të etiketuara, të paetiketuara ose pjesërisht të etiketuara për trajnimin e modeleve inteligjente, të cilat më pas përdoren për të analizuar automatikisht polaritetin emocional të fragmenteve të teksteve. Njësitë e teksteve që analizohen mund të jenë mesazhe të shkurtra deri në një fjali, recensa produktesh deri në një paragraf ose njësi edhe më të gjata që përfshijnë një dokument të tërë.

Detyra më e thjeshtë e modeleve inteligjente që trajnohen është njohja e polaritetit emocional të tekstit, pra dallimi i njëjësive *pozitive* nga ato *negative*. Në realitet na ndodh të ndeshim edhe tekste *neutrale*. Detyra vështirësohet më shumë kur na duhet të vlerësojmë shkallën e pozitivitetit apo negativitetit, ose kur na duhet të dallojmë gjendje emocionale më specifike si *kënaqësia*, *inati*, *neveria*, *mërzia*, *frika* dhe *habia*.

Analiza emocionale është konceptuar tradicionalisht si një detyrë binare ose shumëklasore klasifikimi, duke përdorur modelin e hapësirës vektoriale dhe skemën e peshimit Tf-Idf për paraqitjen e teksteve (Ramos, 1999; Baeza-Yates and Ribeiro-Neto, 2011). Metodat e propozuara janë bazuar tek algoritmet e mësimit automatik (Pang et al., 2002), të trajnuara me korpuse të etiketuara dhe të kuruara nga ekspertë (Pang and Lee, 2004).

²<https://www.imdb.com>

³Kodi te: <https://github.com/erionc/AlbMoRe>

¹Shkarko nga: <http://hdl.handle.net/11234/1-5165>

	Shkronja	Fjalë
Minimumi	28	5
Maksimumi	140	31
Mesatarja	75,5	15,2

Tabela 1: Statistika të gjatësisë së recensave.

Në vitet më vonë u shpikën paraqitje të dendura të teksteve, të bazuara te ngulitjet e fjalëve (Mikolov et al., 2013; Pennington et al., 2014), si dhe u publikuan korpusë më të mëdha për analizën emocionale të bazuara te recensat e filmave nga IMDb-ja⁴ (Maas et al., 2011) ose korpusë të teksteve të këngëve (Çano and Morisio, 2017, 2018). U arritën kështu rezultate më të mira duke përdorur modele të bazuara te rrjetet nervore (Kim, 2014; Çano and Morisio, 2018).

Zhvillimet e fundit që bazohen te modelet e paratrajnuara gjuhësore i kanë përmirësuar edhe më tepër rezultatet (Hoang et al., 2019; Yu et al., 2022). Këto modele gjuhësore paratrajohen me sasi shumë të mëdha tekstesh të paetiketuara, por kanë nevojë që të stërhollohen me korpusë të etiketuara të cilat disponohen më së shumti në gjuhën angleze. Analiza emocionale e teksteve për gjuhët me burime të pakta pengohet nga mungesa e korpusëve të tilla. Në veçanti, nuk ka ende ndonjë korpus në gjuhën shqipe, të etiketuar dhe të kuruar për analiza emocionale.

3 Korpusi AlbMoRe

Recensat e filmave janë mendime joprofesionale që përdoruesit postojnë në rrjetet shoqërore ose nëpër faqe uebi rreth filmave që shohin. Këto recensa janë të shumta në ditët e sotme dhe jepen në formën e një vlerësimi numerik, përshkrimi verbal (të shkruar) ose të dyja bashkë. IMDb-ja ofron burimin më të madh të recensave të tilla, që janë përdorur për të krijuar korpusë studimore të ndryshme.

Për krijimin e korpusit AlbMoRe, u përzgjedhën 67 filma të listuar në IMDb. Këta filma janë shfaqur për herë të parë në fundin e viteve '80, në vitet '90 dhe në vitet '00. Një kriter i përzgjedhjes së filmave ishte maksimizimi llojshmërisë së gjinive. Për këtë arsye, lista përfshin filma të gjinive të ndryshme si *aksion*, *romancë*, *melodramë*, *aventurë*, *komedi*, *dramë*, *horror* e madje edhe ndonjë *film vizatimor*.

Gjatësia e tekstit të recensës ishte një tjetër kriter i përzgjedhjes. U mblodhën vetëm recensa prej të paktën një fjali të plotë ose të shumtën katër

⁴<https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment>

Recensa	Polariteti
E adhuroj këtë film, edhe pasi e kam parë sa e sa herë. Skenat epike me aksion në beteja janë fantastike.	pozitiv
Aspak origjinal! Ka shumë gabime historike që e zbehin interesin për këtë film.	negativ

Tabela 2: Ilustrim i dy kampionëve.

fjalish të plota. Meqë emocionet e njësisë më të gjata të tekstit janë më të vështira për t'u analizuar, recensat prej më shumë se katër fjalish u lanë jashtë. Statistikat e gjatësive të recensave paraqiten te tabela 1.

Përshkrimi i recensave kandidate u lexua dhe përkthye me kujdes në gjuhën shqipe. Në të njëjtën kohë, recensat u etiketuan si *pozitive* apo *negative*. U mblodh një numër i njëjtë recensash *pozitive* dhe *negative* për secilin prej filmave, duke përfutur një korpus plotësisht të balancuar me 400 recensa *pozitive* dhe 400 recensa *negative*.

Tabela 2 ilustron dy recensa që janë dhënë për filmin "Gladiator", i cili u shfaq për herë të parë në vitin 2000. Recensa e parë është pozitive ndërsa e dyta është negative.

4 Resultate eksperimentale paraprake

Në këtë seksion paraqiten rezultatet e disa eksperimenteve bazë që u kryen duke përdorur korpusin AlbMoRe dhe disa modele tradicionale klasifikimi të mësimi automatik. Meqë këto rezultate janë konceptuar si një bazë krahasuese e thjeshtë, nuk u përdorën modele të përparuara dhe nuk u bënë përpjekje për optimizimin e tyre.

4.1 Parapërpunimi dhe vektorizimi

Përpara përdorimit të pjesës së tekstit të kampionëve nga algoritmet e klasifikimit, u zbatuan disa hapa parapërpunimi te secili prej tyre. Tekstet u ndanë duke veçuar fjalët nga shenjat e pikësimit apo simbolet e veçanta. Ky veprim shkakton humbje të simboleve hapësirë si '\n' apo '\t' të cilët nuk janë të nevojshëm. Më tej, hapësirat e njëpasnjëshme (dy apo më tepër) u zëvendësuan nga një hapësirë e vetme. Të gjitha shkronjat u kthyen në të vogla, çka ndihmon për zvogëlimin e fjalorit (bashkësia e fjalëve unike). Hapa të tjera parapërpunimi si lematizimi apo nxjerrja e rrënjëve të fjalëve nuk u zbatuan. Në fund u përdor skema Tf-Idf me parametrat e paracaktuar për vektorizimin e fjalëve.

Modeli	Saktësia
SVM	0,925
Regres logjistik	0,915
Pemë vendimi	0,81
Pyll rastësor	0,875

Tabela 3: Rezultatet e analizës emocionale.

4.2 Algoritmet e klasifikimit

U kryen disa eksperimente paraprake duke përdorur korpusin dhe katër algoritme tradicionale të mësimit automatik. Një prej tyre është algoritmi SVM (*Support Vector Machine*, makinë me vektorë mbështetës), i cili është përdorur me sukses si për detyra klasifikimi edhe për detyra regresi qysh prej viteve nëntëdhjetë kur u shpik (Cortes and Vapnik, 1995). Ky algoritëm përdor konceptet e kufijve të fortë dhe të butë që janë hiperplane për të ndarë optimalisht kampionët e klasave të ndryshme nga njëri-tjetri. Shtimi i parametrin kernel i mundëson SVM-së interpretim të mirë edhe të të dhënave që nuk mund të veçohen linearisht duke shndërruar hapësirën e tipareve (Kocsor and Tóth, 2004).

Regresi logjistik është një tjetër algoritëm që, megjithëse i thjeshtë, jep rezultate të mira në një numër të madh detyrash. Ai përdor funksionin logjistik për të përcaktuar probabilitetin që kampioni t'i përkasë secilës klasë. Regresi logjistik është gjithashtu një nga algoritmet më të shpejtë për t'u trajnuar.

Pemët e vendimeve janë në përdorim prej shumë vitesh dhe bazohen te strukturat hierarkike në formë peme, me degë të cilat përfaqësojnë vlerat e tipareve që analizohen dhe nyja që përfaqësojnë gjendjet apo vendimet (Quinlan, 1986). Ato funksionojnë mirë kur të dhënat u përkasin tipave të ndryshëm të përzier bashkë.

Së fundmi, pylli rastësor është metodë e mësimit në ansambël që u shpik në vitet '90 (Ho, 1995). Ky algoritëm përllorarit mesataren e rezultateve që arrihen nga shumë pemë vendimesh, duke dhënë variancë të ulët në parashikimet e veta.

4.3 Diskutim

Secili prej katër algoritmeve të mësimit të mbikëqyrur u trajnuar me parametrat e veta të paracaktuara duke përdorur 600 kampionë të korpusit AlbMoRe dhe u testua me 200 kampionët e tjerë. Vlerat e saktësisë që u arritën nga secili prej tyre jepen tek tabela 3. Siç mund të shihet, kryeson algoritmi SVM me një saktësi prej 92,5 %. Algoritmi

i regresit logjistik e ndjek nga afër me një saktësi prej 91,5 %. Dy algoritmet që bazohen te pemët ngelen mbrapa. Pemët e vendimeve janë veçanërisht të dobëta, duke arritur një saktësi prej vetëm 81 %. Pylli rastësor paraqitet më mirë, duke arritur një saktësi prej 87,5 %.

5 Përfundime

Hulumtimet në detyrat e gjuhësisë kompjuterike dhe të përpunimit të gjuhëve natyrore si analiza emocionale kanë nevojë për korpusë të cilat nuk disponohen për çdo gjuhë. Për nxitjen e hulumtimeve në analizën emocionale të teksteve shqipe, ky punim paraqiti korpusin AlbMoRe i cili përban recensa filmash të vjela nga IMDb-ja. Korpusi AlbMoRe përfshin 800 kampionë teksti të etiketuar si *pozitiv* apo *negativ*. U paraqitën gjithashtu disa eksperimente dhe rezultatet përkatëse, të cilat mund të shërbejnë si bazë krahasuese për hulumtime në të ardhmen.

Referenca

- Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto. 2011. *Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology behind Search*, 2nd edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.
- Alex Boulton. 2017. [Data-driven learning and language pedagogy](#). In S. Thorne & S. May, editor, *Language, Education and Technology: Encyclopedia of Language and Education*, volume 3 of *Encyclopedia of Language and Education: Language and Technology*, pages 181–192. Springer.
- Erion Çano and Maurizio Morisio. 2018. Role of data properties on sentiment analysis of texts via convolutions. In *Trends and Advances in Information Systems and Technologies*, pages 330–337, Cham. Springer International Publishing.
- Erion Çano and Maurizio Morisio. 2017. [Moodylyrics: A sentiment annotated lyrics dataset](#). In *Proceedings of the 2017 International Conference on Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm Intelligence*, ISMSI '17, pages 118–124, New York, NY, USA. ACM.
- Erion Çano and Maurizio Morisio. 2018. [A deep learning architecture for sentiment analysis](#). In *Proceedings of the International Conference on Geoinformatics and Data Analysis*, ICGDA '18, page 122–126, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
- Elisa Corino and Cristina Onesti. 2019. [Data-driven learning: A scaffolding methodology for clii and lsp teaching and learning](#). *Frontiers in Education*, 4.

- Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. 1995. Support-vector networks. *Machine learning*, 20(3):273–297.
- Tin Kam Ho. 1995. [Random decision forests](#). In *Proceedings of the Third International Conference on Document Analysis and Recognition (Volume 1) - Volume 1*, ICDAR '95, pages 278–, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.
- Mickel Hoang, Oskar Alija Bihorac, and Jacobo Rouces. 2019. [Aspect-based sentiment analysis using BERT](#). In *Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics*, pages 187–196, Turku, Finland. Linköping University Electronic Press.
- Yoon Kim. 2014. [Convolutional neural networks for sentence classification](#). In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1746–1751, Doha, Qatar. Association for Computational Linguistics.
- András Kocsor and László Tóth. 2004. [Application of kernel-based feature space transformations and learning methods to phoneme classification](#). *Applied Intelligence*, 21(2):129–142.
- Andrew L. Maas, Raymond E. Daly, Peter T. Pham, Dan Huang, Andrew Y. Ng, and Christopher Potts. 2011. [Learning word vectors for sentiment analysis](#). In *Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pages 142–150, Portland, Oregon, USA. Association for Computational Linguistics.
- Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg S Corrado, and Jeff Dean. 2013. [Distributed representations of words and phrases and their compositionality](#). In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 26. Curran Associates, Inc.
- Bo Pang and Lillian Lee. 2004. [A sentimental education: Sentiment analysis using subjectivity summarization based on minimum cuts](#). In *Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL-04)*, pages 271–278, Barcelona, Spain.
- Bo Pang, Lillian Lee, and Shivakumar Vaithyanathan. 2002. [Thumbs up? sentiment classification using machine learning techniques](#). In *Proceedings of the 2002 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2002)*, pages 79–86. Association for Computational Linguistics.
- Jeffrey Pennington, Richard Socher, and Christopher Manning. 2014. [GloVe: Global vectors for word representation](#). In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1532–1543, Doha, Qatar. Association for Computational Linguistics.
- J. R. Quinlan. 1986. Induction of decision trees. *Machine Learning*, 1:81–106.
- Juan Ramos. 1999. Using tf-idf to determine word relevance in document queries.
- Yang Yu, Dong Zhang, and Shoushan Li. 2022. [Unified multi-modal pre-training for few-shot sentiment analysis with prompt-based learning](#). In *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia*, MM '22, page 189–198, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.